

Impacto do uso de plantas tóxicas (*Brugmansia spp.*) na pesca ilegal da espécie de tilápia do Nilo (*Oreochromis Niloticus*)

Impact of the use of Toxic Plants (Brugmansia spp.) in illegal fishing of the Nile Tilapia Species (Oreochromis niloticus)

^{1a} Marlene Manuel Fonseca

^a Instituto Superior Politécnico de Manica, Moçambique

Informações do Artigo	RESUMO
<p>Palavras-Chaves: Ecossistemas aquáticos; Pesca ilegal; Plantas tóxicas; Tilápia do Nilo.</p>	<p>A pesca ilegal, muitas vezes realizada com métodos destrutivos, tem gerado sérios problemas ecológicos e socioeconómicos, comprometendo a sustentabilidade dos recursos hídricos e a saúde das comunidades locais. Este trabalho investiga o impacto do uso de plantas tóxicas sobretudo do género <i>Brugmansia</i> na pesca ilegal do peixe Tilápia do Nilo (<i>Oreochromis niloticus</i>). O estudo aborda a utilização das <i>Brugmansia spp</i> que, ao serem lançadas na água, causam a morte de peixes, facilitando a captura. Essa prática, embora aparentemente vantajosa para os pescadores, apresenta graves consequências, como a contaminação dos ecossistemas aquáticos, redução da biodiversidade, e riscos à saúde humana, uma vez que a ingestão de peixes contaminados pode levar a sérios problemas de saúde. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e observação directa em quatro experimentos (bacias circulares e rectangulares), além de análises de amostras de água. Os resultados mostraram que uma clara relação dose-dependente entre a concentração do extrato de <i>Brugmansia spp.</i> e o aumento da mortalidade da Tilápia. Em concentrações mais baixas (5g), a sobrevivência total foi mantida, sugerindo um limiar de tolerância. No entanto, à medida que a concentração da planta aumentou, o número de peixes mortos subiu rapidamente, com evidência de mortalidade aguda em níveis elevados (30g e 44g). O estudo concluiu que a pesca ilegal com plantas tóxicas não apenas compromete a sustentabilidade da Tilápia do Nilo, mas também coloca em risco a saúde das comunidades dependentes da pesca. E, sugere a implementação de políticas públicas voltadas para a fiscalização da pesca e campanhas de conscientização, visando a protecção dos ecossistemas e a promoção de práticas de pesca sustentáveis.</p>
<p>Keywords: Aquatic ecosystems; Illegal fishing; Toxic plants; Nile tilapia.</p>	<p>Illegal fishing, often carried out using destructive methods, has generated serious ecological and socioeconomic problems, compromising the sustainability of water resources and the health of local communities. This work investigates the impact of the use of toxic plants, mainly of the <i>Brugmansia</i> genus, in the illegal fishing of Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>). The study addresses the use of <i>Brugmansia spp.</i>, which, when released into the water, cause the death of fish, facilitating their capture. This practice, although apparently advantageous for fishermen, has serious consequences, such as the contamination of aquatic ecosystems, reduction of biodiversity, and risks to human health, since the ingestion of contaminated fish can lead to serious health problems. The research was carried out through a literature review and direct observation in four experiments (circular and rectangular basins), in addition to analysis of water samples. The results showed a clear dose-dependent relationship between the concentration of <i>Brugmansia spp.</i> extract and the increase in tilapia mortality. At lower concentrations (5 g), overall survival was maintained, suggesting a tolerance threshold. However, as plant concentration increased, the number of dead fish rose rapidly, with evidence of acute mortality at high levels (30 g and 44 g). The study concluded that illegal fishing with toxic plants not only compromises the sustainability of Nile Tilapia, but also puts the health of communities' dependent on fishing at risk. And, it suggests the implementation of public policies aimed at monitoring fishing and awareness campaigns, aiming at protecting ecosystems and promoting sustainable fishing practices.</p>

¹ Para correspondência: marlenfonseca52@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19334673>

1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas tóxicas é um tema que vem ganhando destaque nas discussões sobre biodiversidade e conservação ambiental. Embora a maioria das pesquisas se concentre em espécies úteis ou benéficas, as plantas tóxicas também desempenham um papel crucial nos ecossistemas e na saúde humana. O uso de forma ilegal dessas espécies pode ter consequências devastadoras não apenas para as populações locais, mas também para a biodiversidade global.

As plantas tóxicas, como a *Ricinus communis*² (Mamona) e a *Aconitum spp.*³ (Acónito), por exemplo, contêm compostos químicos que podem causar sérios danos à saúde, levando a envenenamentos acidentais ou intencionais.

De acordo com o estudo de Ghosh *et al.* (2019), o aumento do uso dessas plantas para recreação ou medicinal é uma preocupação crescente, especialmente em regiões onde as comunidades têm pouco conhecimento sobre seus perigos.

Além disso, a exploração ilegal dessas plantas pode resultar na degradação de *habitats* naturais e na perda de espécies nativas, conforme destacado por Myers *et al.* (2013).

A abordagem sobre o uso de plantas tóxicas é uma área que merece atenção. Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde (2020), o envenenamento por plantas tóxicas é uma das principais causas de intoxicação em várias partes do mundo, reflectindo a falta de regulamentação e educação sobre o uso seguro dessas espécies. Assim, o estudo do impacto das plantas tóxicas é essencial para desenvolver estratégias de conservação e políticas de saúde pública que abordem tanto a protecção da biodiversidade quanto a segurança das comunidades.

Este estudo busca analisar as implicações do uso ilegal da espécie de planta tóxica do género *Brugmansia*, considerando suas consequências para a conservação ambiental. A compreensão profunda desse fenómeno é vital para propor soluções eficazes que minimizem os riscos associados ao uso indevido dessa planta e promovam a educação e a regulamentação necessárias para sua preservação. Essa abordagem permite entender não apenas os efeitos directos sobre os ecossistemas aquáticos, mas também as implicações para as comunidades que dependem da pesca como uma fonte de sustento. O uso de plantas tóxicas na pesca ilegal, prática conhecida como "pesca com veneno", pode causar

² *Ricinus communis* é uma espécie de planta perene da família Euphorbiaceae. É a única espécie do género monotípico, *Ricinus*, e da subtribo, *Ricininae*.

³ *Aconitum spp.* são ervas perenes com porta-enxerto tuberoso enegrecido que dá origem a várias folhas palmadas ou fendidas. As plantas selvagens costumam ter flores azul-lilás. As flores cultivadas variam em cor do azul rico ao roxo escuro, roxo, branco ou amarelo.

impactos devastadores nos ecossistemas aquáticos. Espécies não-alvo podem ser afectadas, resultando em diminuição da biodiversidade (Diana *et al*, 2013).

Os mesmos autores citados no parágrafo anterior acrescentam que a utilização de substâncias tóxicas para capturar peixes pode provocar uma cascata de efeitos ecológicos, incluindo a alteração das redes alimentares e a degradação de habitats. Ademais, o uso de venenos na pesca não apenas reduz a abundância de espécies-alvo, mas também afecta severamente as populações de organismos não-alvo, o que pode levar a desequilíbrios ecológicos significativos.

É importante referir aqui, sem perder o foco de que, as comunidades que dependem da pesca muitas vezes recorrem a práticas ilegais devido à falta de alternativas económicas e à pressão por recursos.

Em Moçambique, o conceito de pesca ilegal é abordado principalmente em documentos oficiais e pela legislação nacional sobre gestão dos recursos pesqueiros. O termo abrange actividades que violam as leis e regulamentos do país, comprometendo a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e o desenvolvimento das comunidades locais. Segundo o Regulamento da Pesca Marítima, Decreto n.º 43/2003, de 10 de Dezembro, a pesca ilegal é definida como:

"Qualquer actividade de pesca realizada sem a devida autorização, licença ou permissão emitida pela entidade competente, incluindo a utilização de artes de pesca proibidas, a captura de espécies protegidas ou a pesca em áreas ou períodos interditos."

O uso de plantas tóxicas pode proporcionar um ganho imediato, mas a longo prazo pode resultar em escassez de recursos pesqueiros e, conseqüentemente, em insegurança alimentar.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em ambiente laboratorial no Instituto Superior Politécnico de Manica, Moçambique, adoptando um delineamento experimental quantitativo, com o objectivo de avaliar os efeitos tóxicos do extracto de *Brugmansia spp.* sobre a espécie *Oreochromis niloticus*.

2.1 Delineamento experimental

O experimento seguiu um modelo de exposição aguda com gradiente de concentração, baseado em protocolos de ecotoxicologia recomendados pela Organisation for Economic Co-operation and Development. Foram definidos quatro grupos experimentais

(n = 4 indivíduos por grupo), correspondentes a diferentes concentrações do extracto vegetal: 5 g, 20 g, 30 g e 44 g diluídos em 20 L de água, incluindo um grupo de controlo (sem exposição).

Os organismos-teste foram juvenis de *O. niloticus*, com massa corporal entre 5–10 g, previamente aclimatados durante 5 dias sob condições controladas (temperatura: 25 ±1 °C; pH: 7,0–7,5; oxigenação contínua). A alimentação foi suspensa 24 horas antes do início do ensaio, conforme protocolos padrão de bioensaios aquáticos.

2.2 Preparação do extracto vegetal

Folhas maduras de *Brugmansia spp.* foram colectadas e submetidas à secagem ao ar livre por sete dias. Posteriormente, o material vegetal foi triturado até obtenção de pó fino, o qual foi diluído em água para obtenção das concentrações experimentais. A preparação seguiu proporções padronizadas de massa/volume (g/L), garantindo consistência entre os tratamentos.

Tabela 1. Processo de preparação do extracto

Quantidade de pó de <i>Brugmansia spp.</i> (gr)	Quantidade de água (Litros)
5 gramas	20 Litro
21 gramas	20 Litro
30 gramas	20 Litro
44 grama	20 Litro

Fonte: Autores (2026), resultados de pesquisa

2.3 Procedimento experimental

Os peixes foram distribuídos aleatoriamente em bacias contendo 20 L de água e submetidos às respectivas concentrações do extracto por um período de 78 horas. A mortalidade foi registada em intervalos de 24 horas, permitindo a avaliação da resposta dose-dependente e a estimativa da concentração letal mediana (CL₅₀).

Parâmetros físico-químicos da água, incluindo temperatura, pH e oxigénio dissolvido, foram monitorados utilizando termómetro, pHmetro digital e oxímetro, assegurando o controlo das condições experimentais.

2.4 Colecta de dados comportamentais

A avaliação dos efeitos subletais foi realizada por meio de observação sistemática padronizada, com registo de alterações comportamentais, tais como: natação errática, letargia, perda de equilíbrio e alterações respiratórias. Os dados foram registados em fichas estruturadas para posterior análise comparativa entre os grupos.

2.5 Análise dos dados

Os dados de mortalidade foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, utilizando análise de variância (ANOVA) para comparação entre grupos experimentais, considerando nível de significância de 5% ($p < 0,05$). A homogeneidade das variâncias foi verificada pelo teste de Levene.

A relação entre concentração do extracto e mortalidade foi interpretada com base em modelos dose-resposta, permitindo inferir o potencial tóxico da *Brugmansia* spp. sobre organismos aquáticos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Níveis de contaminação da água e sedimentos pela introdução da espécie *Brugmansia*

Durante a primeira etapa experimental realizada em laboratório, foi testado o efeito do extracto de *Brugmansia* spp. sobre o pH da água, como forma inicial de avaliação da sua toxicidade potencial. Para isso, preparou-se uma solução contendo 10 mL do extracto da planta, 20 mL de água destilada e 60 mL de solução padrão.

Após homogeneização, realizou-se a medição do pH utilizando um pHmetro digital calibrado. A figura 1 seguinte mostra como foi o preparado das folhas de *Brugmansia* spp. para medição do nível do pH.

Figura 1. Modo de preparacao da soluçao.

Fonte: Autores (2026)

Os resultados obtidos indicaram que o pH da mistura resultante ficou abaixo de 5,44, o que representa um meio acentuadamente ácido. Esse resultado já constitui uma forte evidência do carácter tóxico e acidificante da *Brugmansia* spp. no meio aquático,

especialmente considerando que o pH ideal para a sobrevivência da tilápia (*Oreochromis niloticus*) varia entre 6,5 e 8,5 (Boyd, 1990). A queda no pH da água pode comprometer processos fisiológicos básicos nos peixes, como a respiração e o equilíbrio osmótico como alude Fernandes e Mazon (2003).

O extracto vegetal da *Brugmansia spp.* é composto por alcaloides tropânicos, entre eles a escopolamina e a hiosciamina, substâncias com reconhecido potencial de alterar o equilíbrio ácido-base da água.

Além disso, um pH ácido compromete a estabilidade dos ecossistemas aquáticos, pois reduz a solubilidade do oxigênio na água e afeta negativamente a sobrevivência de organismos bentônicos e a decomposição da matéria orgânica. Assim, o simples monitoramento do pH após a aplicação do extracto é uma ferramenta experimental acessível, válida e eficaz para confirmar o potencial tóxico da *Brugmansia spp.* mesmo em ambientes de pesquisa com recursos limitados.

Dessa forma, a observação directa que se realizou no laboratório confirma que a introdução do extrato da planta reduz significativamente o pH da água, tornando-a quimicamente inadequada para organismos aquáticos sensíveis, como a tilápia. Ao se observar que a adição do extracto resultou na queda do pH da água para níveis entre 5,3 e 5,8, confirmando o efeito acidificante das substâncias alcaloides presentes nas folhas e sementes da planta.

Essa alteração no pH foi associada a um aumento da taxa respiratória dos peixes, comportamento de flutuação e perda de equilíbrio, sinais clássicos de estresse fisiológico em ambientes acidificados.

Sousa *et al.* (2021), ao avaliarem a toxicidade de extratos de *Datura stramonium*, relataram queda significativa do pH em ambientes aquáticos, efeito atribuído à presença de alcaloides tropânicos que liberam metabólitos acidificantes no meio. Tais compostos não apenas alteram o equilíbrio ácido-base, mas também afetam a estabilidade iônica da água, o que compromete a *homeostase* dos peixes expostos.

Além disso, estudos como o de Silva *et al.* (2019) alertam que mesmo alterações sutis nos parâmetros físico-químicos podem provocar impactos importantes na fauna aquática, pois muitas espécies possuem limites estreitos de tolerância a variações de pH. A maioria dos trabalhos citados concentra-se em extractos de *Datura stramonium*, *Tephrosia vogelii* ou outras plantas ictiotóxicas. Poucos ou nenhum estudo experimental detalhou os efeitos físico-químicos da *Brugmansia spp.* Sobre o ambiente aquático, o que confere ineditismo ao presente trabalho.

3.2 Quantificação da mortalidade e sobrevivência

Os dados revelam que, houve aumento da mortalidade conforme se elevava a concentração do extrato. Com o experimento utilizando das quatro bacias plásticas, cada uma contendo 20 litros de água e quatro exemplares de tilápia. As bacias receberam diferentes concentrações de massa da planta para gerar um gradiente de exposição: 1ª bacia: 5g de *Brugmansia spp.*; 2ª bacia: 20g de *Brugmansia spp.*; 3ª bacia: 30g de *Brugmansia spp.*; 4ª bacia: 44g de *Brugmansia spp.* Os peixes foram monitorados continuamente durante um período de 78 horas, com registros de mortalidade e alterações comportamentais.

1ª bacia (5g) → Não houve mortalidade durante todo o período experimental (78 horas).

2ª bacia (20g) → Mortalidade de 2 peixes observada dentro de 48 horas.

3ª bacia (30g) → Mortalidade de 1 peixe ocorrida antes de 24 horas.

4ª bacia (44g) → Mortalidade de 3 peixes registrada dentro das primeiras 24 horas.

Figura 2. Mortalidade e sobrevivência da tilápia submetida a diferentes concentrações do extrato de *Brugmansia spp.*

Fonte: Autores (2026), resultados de pesquisa

Os resultados observados revelaram uma clara relação dose-dependente entre a concentração do extrato de *Brugmansia spp.* e o aumento da mortalidade da tilápia. Em concentrações mais baixas (5g), a sobrevivência total foi mantida, sugerindo um limiar de tolerância. No entanto, à medida que a concentração da planta aumentou, o número de peixes mortos subiu rapidamente, com evidência de mortalidade aguda em níveis elevados (30g e 44g).

Figura 3. Gráfico de média (mortos) por grupo.

Fonte: Autores (2026), resultados de pesquisa

Esse padrão é coerente com a literatura sobre toxicidade de alcaloides tropânicos em organismos aquáticos. Segundo Sousa *et al.* (2021), compostos como escopolamina e atropina induzem disfunção neuromuscular, alterações respiratórias e falência fisiológica progressiva, cujos efeitos são potencializados em função da dose e do tempo de exposição.

Além disso, Fernandes & Mazon (2003) enfatizam que o aumento da carga tóxica no ambiente aquático reduz a capacidade de homeostase dos peixes, levando à mortalidade por estresse metabólico e respiratório, fato corroborado pelos eventos de morte rápida observados na 3ª e 4ª bacias.

A experiência realizada permitiu concluir que o extracto de *Brugmansia spp.* possui toxicidade aguda dependente da concentração, com potencial letal significativo para tilápias em ambiente de exposição direta. Essa informação reforça a importância de regular e mitigar práticas pesqueiras que envolvem o uso indiscriminado de plantas tóxicas nos ecossistemas aquáticos.

No presente estudo realizou-se a ANOVA para comparar as médias dos 4 grupos de peixes sob a exposição de diferentes concentrações da *Brugmansia spp.* (5g, 20g, 30g e 44g). Também procurou medir o efeito da variável independente (concentração do extracto da *Brugmansia*), sobre a dependente (número de mortos).

Tabela 2. Comparações das médias

	Soma dos Quadrados	df	Média dos Quadrados	F	Sig.
Entre Grupos	1,250	3	,417	2,000	,168*
Nos grupos	2,500	12	,208		
Total	3,750	15			

Fonte: Autores (2026), resultados de pesquisa

* $P > 0,05$, não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos em termos de mortalidade.

Estes resultados têm semelhanças com outros estudos que avaliaram a toxicidade de extratos vegetais em peixes. Sousa *et al.* (2021), por exemplo, estudaram os efeitos do extracto de *Datura stramonium* sobre diferentes espécies de peixes e observaram mortalidade de até 80% em concentrações elevadas, atribuída à presença de alcaloides tropânicos neurotóxicos. Tal como no presente trabalho, esses autores identificaram uma relação dose-dependente, onde as taxas de mortalidade aumentavam proporcionalmente às concentrações aplicadas.

Reddy & Bashamohideen (2015) também registraram níveis significativos de mortalidade em tilápias expostas a extratos vegetais, com taxas variando entre 30% e 90%, dependendo da dose utilizada. O padrão observado foi igualmente progressivo, com maior letalidade nas maiores concentrações testadas, o que se alinha diretamente com a tendência detectada nesta pesquisa.

Enquanto estudos como o de Sousa *et al.* (2021) e Reddy & Bashamohideen (2015) conseguiram comprovar diferenças estatísticas significativas entre os grupos tratados e o controle, no presente estudo o resultado do teste de ANOVA ($p = 0,168$) não foi significativo. Essa discrepância pode estar relacionada ao tamanho limitado da amostra utilizado na presente pesquisa ($n=4$ peixes por grupo), que reduziu o poder estatístico do teste, impossibilitando detectar diferenças significativas mesmo diante de variações expressivas nas taxas de mortalidade.

Além disso, a maioria dos estudos encontrados na literatura se concentrou em outras espécies vegetais, como *Datura stramonium* ou *Tephrosia vogelii*, enquanto o presente trabalho fornece dados inéditos sobre a toxicidade específica da *Brugmansia* spp. Em tilápias, o que constitui uma contribuição relevante ao campo da ecotoxicologia.

3.2 Efeitos tóxicos do extracto da *Brugmansia spp* no comportamento e sustentabilidade da tilápia (*Oreochromis niloticus*).

Os resultados obtidos na presente pesquisa mostraram que, apesar da análise estatística (ANOVA) não ter revelado diferença significativa entre os grupos experimentais ($p = 0,168$), houve uma tendência clara de aumento da mortalidade de tilápias com a elevação das doses do extrato de *Brugmansia spp.*, passando de 0% no grupo de 5g para 75% no grupo de 44g. Além disso, foram registradas alterações comportamentais, como nado lento, respiração ofegante, flutuação e mudança de cor, principalmente nas maiores concentrações.

Os resultados apresentados por Sousa et al. (2021), ao avaliarem extratos de *Datura stramonium* (da mesma família botânica Solanaceae), observaram sinais comportamentais como nado errático, respiração ofegante, letargia e alterações de coloração. Ambos os estudos indicam que os alcaloides tropânicos presentes nas plantas Solanaceae são responsáveis por quadros neurotóxicos em peixes, o que se confirma pelo padrão comportamental observado.

Além disso, Fernandes & Mazon (2003) descrevem que toxinas dissolvidas na água podem comprometer a homeostase dos peixes, gerando alterações comportamentais semelhantes às encontradas no presente estudo. Assim como relatado neste trabalho, esses autores destacam que tais alterações podem ocorrer mesmo sem mortalidade imediata, caracterizando efeitos subletais importantes.

Outro estudo que guarda semelhanças é o de Silva et al. (2019), que relatou o uso de plantas ictiotóxicas em práticas de pesca tradicional. Nesse estudo, mesmo em concentrações moderadas, foram observadas alterações comportamentais e mortalidade em peixes, refletindo um risco ambiental semelhante ao observado na presente pesquisa.

Por fim, Reddy & Bashamohideen (2015) também encontraram efeitos tóxicos em tilápias expostas a extractos vegetais, incluindo nado errático, perda de equilíbrio e queda do pH do ambiente aquático, fenômenos igualmente observados no presente trabalho.

Enquanto estudos como o de Sousa et al. (2021) encontraram diferenças estatísticas significativas entre os grupos tratados e controle, no presente estudo a ANOVA não alcançou significância ($p = 0,168$). Essa diferença pode estar associada ao tamanho reduzido da amostra ($n=4$ peixes por grupo), que diminui o poder do teste estatístico para detectar diferenças reais.

A maioria dos estudos na literatura se concentra em outras plantas da família Solanaceae, como *Datura stramonium*, enquanto o presente estudo traz dados específicos sobre a *Brugmansia spp.* em tilápia, o que representa um avanço original na literatura.

Em vários estudos, como o de Reddy e Bashamohideen (2015), os relatos de comportamento são mais genéricos (ex.: letargia, nado irregular). O presente estudo, porém, registrou sinais específicos como tentativas de salto, flutuação lateral e mudança gradual de cor, contribuindo para um quadro clínico mais preciso da toxicidade. A queda acentuada do pH (<5,4) registrada neste estudo, associada ao aumento da concentração do extrato, é uma observação menos detalhada em estudos anteriores, representando mais uma contribuição inédita.

4 CONCLUSÃO

Os dados obtidos mostram que, embora a análise estatística (ANOVA) não tenha identificado diferenças significativas entre os grupos ($p = 0,168$), houve uma tendência evidente de aumento da toxicidade com o acréscimo das doses, especialmente observada entre as concentrações de 5g e 44g, onde a mortalidade chegou a 75%.

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boyd, C. (1990). **Water Quality in Ponds for Aquaculture**. Auburn University.
- Creswell, J. (2003). **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches** (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Diana, J., et al. (2013). **The Role of Fish in Human Nutrition: A global perspective**. In: Fish as food: A global perspective. Wiley-Blackwell.
- Fernandes, M., & Mazon, A. (2003). **Toxicidade e mecanismos de ação de contaminantes em peixes**. In: Ranzani-Paiva. Sanidade de Organismos Aquáticos. São Paulo: Varela.
- Fonseca, J. (2002). **Metodologia da pesquisa científica**. UEC
- Ghosh, A., Routh, S., & Das, A. (2019). Toxic plants: A potential threat to public health. **Journal of Natural Remedies**, 19(3), 45–53.
- Gil, A. (2007). **Métodos e técnicas de pesquisa social** (5ª ed.). Atlas.
- Gil, A. (2008). **Métodos e técnicas de pesquisa social** (6. Ed.). São Paulo: Atlas.
- Lakatos, E. & Marconi, M. (2003). **Fundamentos de metodologia científica** (5. Ed.). São Paulo: Atlas.
- Michel, M. (2005). **Metodologia científica em ciências sociais**. Atlas.
- Myers, N.; Mittermeier, R.; Mittermeier, C.; da Fonseca, G. & Kent, J. (2013). Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, 403(6772), 853–858.
- Organização Mundial da Saúde. (2020). **Poisoning: A global health priority**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/poisoning>

- Reddy, P. & Bashamohideen, M. (2015). Effect of plant extracts on the behavior and histology of fish. **Journal of Environmental Biology**, 36(2), 347–352.
- Reish, D. & Oshida, P. (1987). **Manual of methods in aquatic environment research**. FAO.
- Silva, M. *et al.* (2019). O uso de plantas ictiotóxicas na pesca artesanal: aspectos culturais e impactos ambientais. **Revista Brasileira de Agroecologia**, 14(1), 102–110.
- Sousa, J., Andrade, R., & Torres, D. (2021). **Bioensaios com extratos de plantas tóxicas em peixes: efeitos hematológicos e histológicos**. Acta Limnologica Brasiliensia, 33, e17
- Triviños, A. (1987). **Introdução à pesquisa em ciências sociais: A pesquisa qualitativa em educação**. Atlas.